

INFORMISANOSTI I STAV POLJOPRIVREDNIKA O KORIŠĆENJU MULJA U POLJOPRIVREDNE SVRHE U REPUBLICI SRBIJI

SURVEYING OF FARMERS' AWARENESS AND ATTITUDES TOWARDS SLUDGE USE IN AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF SERBIA

IZVOD

U ovom radu su prikazani rezultati sprovedene ankete o trenutnoj informisanosti i stavovima poljoprivrednika u Republici Srbiji kada je u pitanju primena mulja u poljoprivredne svrhe. U anketiranju je učestvovao ukupno 81 poljoprivrednik. Većina poljoprivrednika se bavi ratarstvom i obrađuje zemljište na teritoriji AP Vojvodine, dok se manji broj njih nalazi u Centralnoj i Istočnoj Srbiji. Anketa je bila anonimna i distribuirana korišćenjem Google Forme alatke. Na osnovu dobijenih rezultata sprovedene ankete može se zaključiti da većina poljoprivrednika u Republici Srbiji do sada nije čula za mogućnost primene mulja u poljoprivredne svrhe. Najveći deo ispitanika predstavlja potencijalne korisnike đubriva koji nastaje od tretiranog mulja. Poljoprivrednici su zainteresovani za detaljne studije i primere upotrebe, kao i za naučne i praktične edukacije koje bi im omogućile bolje razumevanje potencijala mulja i donošenje odluka.

Ključne reči: mulj, informisanost, stav, poljoprivrednici, đubrivo

ABSTRACT

This paper presents the results of a survey conducted on the current information and attitudes of farmers in the Republic of Serbia when it comes to the application of sludge for agricultural purposes. A total of 81 farmers participated in the survey. The majority of farmers cultivate land in the territory of AP Vojvodina, while a smaller number of them are located in Central and Eastern Serbia. The survey was anonymous and distributed using the Google Form tool. Based on the results of the conducted survey, it can be concluded that the majority of farmers in the Republic of Serbia have not heard of the possibility of using sludge for agricultural purposes. Most of the respondents represent potential users of the fertilizer produced from the treated sludge. Farmers are interested in detailed studies and examples of use, as well as in scientific and practical education that would allow them to better understand the potential of sludge and make decisions.

Key words: sludge, information, attitude, farmers, fertilizer

1. UVOD

Pravilna primena tretiranog mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na poljoprivrednom zemljištu je prihvaćena opcija već decenijama u mnogim zemljama i smatra se i dalje najisplativijim načinom njegovog odlaganja u zemljama EU (EEC, 2023). Osnovni razlozi za ovu vrstu primene

- mulja su pored ekonomičnosti, jednostavnost,
- kao i mogućnost za nadoknađivanjem organske
- materije i nutrijenata potrebnih zemljištu. Sporo
- oslobađanje mineralnih elemenata iz mulja u
- zemljište menja fizičke, hemijske i biološke parametre
- zemljišta pri čemu dolazi do povećane razmene
- gasova, bolje infiltracije vode i njenog zadržavanja.
- Prisutne materije u mulju dostupne su tokom dužeg

Milena Bečelić-Tomin*, Đurđa Kerkez, Radivoj Tomić

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 3

*autor za korespondenciju: milena.becelic-tomin@dh.uns.ac.rs

perioda. Studije su pokazale da učestala upotreba mulja poboljšava mikrobnu biomasu i opštu plodnost zemljišta, što rezultira većim prinosom poljoprivrednih kultura u odnosu na zemljišta tretirana veštačkim đubrivima (Muter i sar., 2022). Korisna primena mulja u poljoprivredi omogućava oporavak vrednih i ograničenih nutrijenata što je u skladu sa principima kružne ekonomije.

Sa druge strane, kvalitet mulja i njegovog komposta kao i samo unošenje na zemljište zahteva odgovarajuću regulativu. To se prvenstveno odnosi na patogene, teške metale, policiklične aromatične ugljovodonike, polihlorovane bifenile, halogenovane ugljovodonike, polihlorovane dibenzo-p-dioksine, dibenzofurane i ostale opasne i veoma postojeće supstance (Leovac Maćerak, 2024). Neizvesnosti i nepoznanice u pogledu prirode, karakteristika, sudbine i uticaja ovih i ostalih nepoželjnih supstanci imaju implikacije na društvena shvatanja i donošenje odluka u vezi sa primenom mulja (Ekane i sar., 2021).

Za razliku od produktivnog korišćenja mulja u poljoprivredi, proizvodnja površinskog sloja tla i pokrivanje deponija muljem su generalno prihvatljive prakse uprkos potencijalnim rizicima koje ove prakse mogu imati po životnu sredinu. Čak je i primena drugih resursa kao što je stočni stajnjak na poljoprivrednom zemljištu relativno prihvatljivija, iako se pokazalo da ova primena takođe predstavlja rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu (Zhang, 2011; Pedersen i sar., 2019).

Stavovi poljoprivrednika važan su i neophodan preduslov za korišćenje mulja u poljoprivredne svrhe. Rezultati istraživanja sprovedenih putem anketiranja prikazani su u određenom broju studija. Negativan stav prema ovoj vrsti đubriva je u većini slučajeva povezan sa psihološkim i sociološkim preprekama, nepoverenjem i zabrinutošću vezanom za mogućnost prenosa zaraznih bolesti (El-Hiary i sar., 2021; Rashid i sar., 2017). Negativne reakcije se delimično objašnjavaju i nedostatkom znanja o merama upravljanja rizikom s obzirom na to da i sami nadležni organi koji bi trebali da ih kontrolišu ističu nedostatke u praćenju i minimiziranju rizika i zalažu se za zabranu ove prakse u poljoprivredi. Svakako sukob između strana koji se zalažu za uvođenje ove vrste đubriva i onih koji kontrolišu rizik imaju posledice po poverenje poljoprivrednika (Ekane i sar., 2021; Zilinskaite i sar., 2022). Zaključak jednog od istraživanja navodi na potrebu da se donosioci odluka i savetodavne organizacije usmere na pružanje informacija i edukovanje stanovništva o značaju ovakvog pristupa poljoprivredi, što bi dovelo do toga da poljoprivrednici postanu naklonjeniji (Ghosh i Hasan, 2019). Podaci nakon jedne od sprovedenih

anketa o stavovima, iskustvu i znanju o upotrebi mulja na velikoj grupi poljoprivrednika (1050) ukazali su na dva najvažnija razloga koja vode pozitivnom stavu prema ovoj praksi: svojstvo mulja kao oplemenjivača i šeme kompenzacije. Korisnici mulja imali su više znanja nego nekorisnici. Nadoknada za mulj implicirala je percepciju mulja kao otpada (Refsgaard i Magnussen, 2006).

U ovom radu su prikazani rezultati sprovedene ankete o trenutnoj informisanosti i stavovima poljoprivrednika u Republici Srbiji kada je u pitanju primena mulja u poljoprivredne svrhe.

2. METODOLOGIJA ANKETIRANJA

Anketa distribuirana ispitanicima je u uvodnom delu sadržala informaciju o usvojenom nacionalnom dokumentu „Program upravljanja muljem u Republici Srbiji za period 2023-2034. godine“. Ispitanici su na ovaj način informisani o jednoj od opcija predviđenoj u Programu, a to je primena tretiranog mulja koji je potpuno bezbedan za korišćenje u poljoprivredne svrhe.

Anketa je bila anonimna i sadržala je 12 pitanja. Veći deo pitanja su zatvorenog tipa, formiranih vodeći računa o njihovoj jednoznačnosti, redosledu i ukupnom broju. Pitanja koja su postavljena su koncizna, jasna i precizna sa ciljem dobijanja što verodostojnijih rezultata.

Anketa je distribuirana korišćenjem Google Forme alatke. Ovakve vrste anketa imaju prednosti u smislu uštede vremena i troškova, bez pristrasnosti lica koje vrši anketiranje i omogućavaju ispitanicima da odgovore na pitanja u anketi u vreme koje im odgovara (Stoknes i sar., 2021).

Za pojedina pitanja korišćena je forma slična Likertovoj skali, jednoj vrsti skaliranja, u kojima su odgovori unapred razvrstani u kategorije.

Kontakti poljoprivrednih gazdinstava su pribavljeni uz pomoć „Privredne komore Vojvodine“ i „Registra poljoprivrednika“. Najveća skupina ispitanika su članovi „Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika“, a ispitan je ukupno 81 poljoprivrednik. Većina poljoprivrednika koji su učestvovali u anketi nalaze se na teritoriji AP Vojvodine, dok se manji broj njih nalazi u Centralnoj i Istočnoj Srbiji.

Prvi deo ankete sadržao je pitanja o grani poljoprivrede kojom se bave ispitanici i trenutnoj poljoprivrednoj praksi ispitanika. U drugom delu ankete postavljena su pitanja o informisanosti o mogućnosti upotrebe tretiranog mulja u poljoprivredne svrhe.

3. REZULTATI

Od ukupnog broja ispitanika, najveći broj, odnosno njih 69, se bavi ratarstvom. Ostale grane poljoprivrede kojom se bave ispitanici su povrtarstvo, 6 ispitanika, voćarstvo (sve vrste voća osim bobičastog) 4 ispitanika, voćarstvo (bobičasto voće) 1 ispitanik i vinogradarstvo takođe 1 ispitanik (slika 1).

Slika 1. Grana poljoprivrede kojom se bave ispitanici

Kako je prikazano na slici 2, od ukupnog broja ispitanika, 75 je trenutno korisnik đubriva a njih 6 trenutno ne koristi nijednu vrstu đubriva pri obradi svog zemljišta. Većina poljoprivrednika koja koristi đubrivo bavi se ratarstvom kao granom poljoprivrede. Korišćenje mulja u poljoprivredne svrhe na ovim površinama (površine na kojima se uzgaja krmno bilje) je dozvoljeno uz uslov da se primeni najmanje dva meseca pre žetve („Sl. Glasnik RS“, br. 103/23). Prema podacima prikupljenim u popisu poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji (Republički zavod za statistiku, 2023), najveća površina od ukupnog korišćenog poljoprivrednog zemljišta (77, 7%) je pod oranicama i baštama i to: 67% je pod žitom (kukuruz, pšenica i ostalo); 19% pod industrijskim a 9% pod krmnim biljem. Imajući u vidu ove podatke, evidentna je potreba za razmatranjem mogućnosti korišćenja mulja u poljoprivredne svrhe.

Na pitanje „Kuju vrstu đubriva koristite“, najveći broj ispitanika, 59 (79% ispitanika), dalo je odgovor da koristi sintetičko mineralno đubrivo. Od ukupnog broja, 20% ispitanika koristi organsko đubrivo i to 10%

ispitanika koristi stajnjak, dok ostalih 10% koristi tečni stajnjak i kombinaciju sintetičkih mineralnih đubriva i stajnjaka u svrhu đubrenja. Samo 1 ispitanik koristi organski specifikano đubrivo. Odgovori ispitanika su predstavljeni na slici 3.

Slika 2. Trenutna upotreba đubriva

Slika 3. Vrste đubriva koje poljoprivrednici koriste

Poljoprivrednicima koji su učestvovali u anketiranju postavljeno je pitanje u kojoj meri su zadovoljni pozitivnim efektima primene đubriva koje trenutno koriste na kvalitet zemljišta i produktivnost. U rangiranju odgovora od 1-nisam zadovoljan do 5-veoma sam zadovoljan, može se zaključiti da je većina ispitanika delimično zadovoljna ili zadovoljna efektima koje postiže primenom datih đubriva. Manji broj, 7 ispitanika je izrazio nezadovoljstvo rezultatima primene, dok je 11 ispitanika odgovorilo da je veoma zadovoljno.

Zadovoljstvo efektima đubriva koja se koriste	Nisam zadovoljan	2	3	4	Veoma sam zadovoljan
	1				5
Broj ispitanika	1	6	27	30	11

U Republici Srbiji, najveći deo potrebnih količina mineralnih đubriva (oko 60%) je u poslednjim godinama bio uvoznog porekla i predstavljala su značajan deo ponude na tržištu. U proizvodnji i uvozu mineralnih đubriva preovlađuju standardne kombinacije komponenti, koje nisu najbolje prilagođene potrebama poljoprivrednog zemljišta (Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014–2024. godine) („Sl. Glasnik RS”, br. 85/14). Ovo može biti jedan od razloga nezadovoljstva korisnika mineralnih đubriva koja se, prema podacima prikupljenim na datoj populaciji ispitanika, najviše koriste.

Sledeće postavljeno pitanje u anketi glasilo je: „U kojoj meri cena utiče na vaš izbor đubriva“. Iz odgovora poljoprivrednika jasno se vidi da cena đubriva značajno utiče na njihov izbor određene vrste. Samo jedan ispitanik je odgovorio da cena ne utiče mnogo na izbor đubriva. Treba napomenuti da je prema statističkim podacima (stat.gov.rs), u I kvartalu 2024. godine kada je sprovedena ova anketa, u odnosu na isti kvartal 2023. godine, najveći uticaj na pad cena, među svim analiziranim grupama u poljoprivredi, zabeležen upravo u grupi Mineralna đubriva (-38,1%).

Pored cene na tržištu, ispitanici identifikuju odnos cene i kvaliteta kao važan opredeljujući faktor. Navedeni su i ostali razlozi za izbor đubriva: kvalitet i formulacija đubriva (27 ispitanika); kvalitet zemljišta i vrsta kulture koja se uzgaja (14 ispitanika); dostupnost đubriva na tržištu (7 ispitanika) i manji negativan uticaj na životnu sredinu (2 ispitanika).

Prema odgovorima na postavljeno pitanje: „Da li ste čuli za mogućnost upotrebe mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao đubriva?“ može se zaključiti da je ovo potpuno nova informacija za većinu ispitanika. Naime, svi ispitanici su odgovorili na ovo pitanje, pri čemu 62 ispitanika do sada nije čulo za ovu opciju dok je njih 19 upoznato sa korišćenjem mulja u obliku đubriva na zemljište (slika 4).

Navedeni načini i izvori informacije preko kojih je grupa ispitanika koja je potvrdno odgovorila na prethodno postavljeno pitanje informisana o mogućnostima upotrebe mulja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda kao đubriva su: internet, društvene mreže, mediji. Jedan ispitanik je u svom odgovoru naveo učešće u realizaciji projekta finansiranog iz EU fondova. Među odgovorima je bio i jedan odgovor u kome je anketa navedena kao način informisanja.

Slika 4. Informisanost poljoprivrednika o mogućnostima upotrebe mulja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda kao đubriva

Od ukupnog broja, najveći broj ispitanika je na pitanje da li bi bili spremni da koriste opisanu vrstu đubriva na svom zemljištu odgovorio sa „možda”, njih 45. Od ostalog broja, 28 ispitanika je na ovo pitanje odgovorilo sa „da”, a preostalih 8 sa „ne”. Odgovori su prikazani na slici 5. Jedan od ponuđenih odgovora na ovo pitanje je bio: trenutno ga već koristim. Nijedan ispitanik nije označio ovaj odgovor. Generalno posmatrajući odgovore, može se zaključiti da 90% anketiranih poljoprivrednika predstavlja potencijalne korisnike tretiranog mulja koji nastaje nakon prečišćavanja komunalnih otpadnih voda u svrhu đubrenja.

Slika 5. Spremnost za korišćenje mulja kao đubriva

Uticaj cene na izbor đubriva	Ne utiče značajno	Utiče ali ne značajno	Utiče	Veoma utiče
Broj ispitanika	1	19	37	24

Imajući u vidu ponuđene odgovore u prethodnom pitanju kao i predviđanje mogućih odgovora u smislu nedoumica ispitanika, sledeće pitanje u anketi se odnosilo na motivisanost poljoprivrednika kao potencijalnih korisnika mulja. Kao glavni faktori koji bi motivisali korisnike ističu se (slika 6): bolji prinos (41), ušteta (22) i ekološki razlozi (17). Iako je prema sadašnjoj praksi jedan od osnovnih razloga koji je naveden u odgovorima i koji opredeljuje izbor đubriva cena tj. troškovi, odgovori na ovo pitanje mogu da ukazuju na nedovoljno zadovoljstvo trenutnim prinosima i/ili nedovoljnu isplativost delatnosti imajući u vidu uložena sredstva u inpute. Međutim, smatra se razumljivim naveden motiv obzirom da je bolji prinos između ostalih važnih faktora usko povezan sa vrstom đubriva sa jedne strane i uspešnim poslovanjem sa druge strane.

Slika 6. Faktori motivacije za korišćenje mulja kao đubriva

Kao glavne razloge za nevoljnost prema korišćenju mulja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda kao đubriva ispitanici navode nepoverenje u kvalitet ove vrste đubriva, zatim sumnju u doprinos, nepogodnu vrstu tla, nedostatak mehanizacije i brigu o transportu đubriva do zemljišta. Iz ovih odgovora se može zaključiti da su pojedini ispitanici uzeli u razmatranje mogućnosti koje se odnose prvenstveno na način rasprostiranja ove vrste đubriva kao i potrebu za blizinom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda poljoprivrednom zemljištu. Obzirom da bi se u poljoprivrednoj praksi koristio tretiran mulj sa određenim sadržajem suve materije, mehanizacija za rasprostiranje bi zahtevala posebnu vrstu prilagodljivu određenoj koenzistenciji mulja. Udaljenost od postrojenja za otpadne vode do odgovarajućeg poljoprivrednog zemljišta u praksi

i u zemljama u kojima se koristi ne prelazi 50 km (u proseku manje od 20 km). Međutim, ako se uporede ove udaljenosti sa transportnom udaljenošću do npr. spalionica, one su u proseku znatno veće (u proseku 150 km), što rezultira većim troškovima transporta (EEC, 2023). U slučaju niže razvijenih kapaciteta za spaljivanje, transportne udaljenosti mogu biti i veće.

Navedeni ekološki razlozi zahtevaju dalje istraživanje u smislu jasnog preciziranja odgovora ispitanika. To je posebno važno imajući u vidu potrebnu svest da se mulj posmatra kao resurs a ne otpadni tok, kao i mogućnost njegovog iskorišćenja bez posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Na poslednje pitanje u anketi: Koje dodatne informacije ili podršku biste želeli da dobijete kako biste doneli odluku o korišćenju mulja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda kao đubriva?, poljoprivrednici su odgovorili u skladu sa postojećim znanjem i informacijama koje poseduju kao i prema kriterijumima koji ih opredeljuju da koriste određenu vrstu đubriva. U narednom delu teksta navedeni su grupisani odgovori o informacijama od značaja za ispitanike i način podrške u smislu informisanja i edukacije koju očekuju.

Potrebne informacije koje su ispitanici naveli kao važne:

- Cena, isplativost, mogućnost subvencionisanja primene mulja
- Dostupnost
- Način primene
- Sastav i pozitivni efekti primene
- Bezbednost, uticaj na zemljište i životnu sredinu
- Rezultati analiza mulja na sadržaj materija potrebnih zemljištu i štetnih materija
- Rezultati dosadašnjih istraživanja efekata primene

Način podrške i prenosa informacija koji ispitanici očekuju:

- Brošure
- Predavanja
- Seminari
- Prenosenje ličnih iskustava primene mulja
- Publikovane studije
- Obezbeđenje određene količine mulja za primenu na manjoj površini zemljišta u cilju ispitivanja efekata

3. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata sprovedene ankete može se zaključiti da većina poljoprivrednika u Republici Srbiji do sada nije čula za mogućnost primene mulja u poljoprivredne svrhe. Razlozi tome su, pretpostavlja se, mali broj izgrađenih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, sektorsko nepovezivanje, nedovoljna informisanost i rad sa korisnicima. Najveći deo ispitanika predstavlja potencijalne korisnike đubriva koji nastaje od tretiranog mulja.

Ono što bi ispitanici najviše cenili kao podršku za donošenje odluka je edukacije i veći broj informacije o isplativosti i ceni, mogućnosti subvencionisanja kao i jasna objašnjenja o načinu korišćenja i sastavu samog mulja. Takođe, važan opredeljujući faktor su rezultati analize o efektima na prinos i kvalitet zemljišta. Poljoprivrednici su zainteresovani za detaljne studije i primere upotrebe, kao i za naučne i praktične edukacije koje bi im omogućile bolje razumevanje potencijala mulja.

ZAHVALNICA

Autori se zahvaljuju Srpskom udruženju mladih poljoprivrednika (SUMP) za značajan odziv njegovih članova i pomoć u istraživanju.

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme, Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Widening participation and strengthening the European Research Area, HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02, under grant agreement No [101060110], SmartWaterTwin.

LITERATURA

1. EC (2023). COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture {SWD(2023) 158 final. Retrived 10. Januar 2025 from eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986L0278
2. Ekane, N., Rosemarin, A., Barquet, K. (2021). Resources and Risks: Perceptions on the Application of Sewage Sludge on Agricultural Land in Sweden, a Case Study. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5, 647780.
3. El-Hiary, M., Dhehibi, B., Awaideh, A., Hadidi, O.T.T., Haddad, M., Strohmeier, S. (2021). Datasets for Farmers' Attitudes Towards Treated Sludge (Biosolids) use in Agriculture: Evidence from Jordanian Badia. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA).
4. Ghosh, M. K., Hasan, S. S. (2019). Farmers' Attitude Towards Sustainable Agricultural Practices. *Bangladesh Research Publications Journal*, 8(4), 227-235.
5. Leovac Maćerak, A. (2024). Primena mulja u poljoprivredne svrhe. U: Kerkez, Đ., Bečelić-Tomin, M., *Tehnološki i resursni aspekti cirkularnog modela upravljanja muljem iz tetmana voda*, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 75-87. ISBN 978-86-7031-666-9.
6. Muter, O., Dubova, L., Kassien, O., Čakāne, J., Alsina, I. (2022). Application of the Sewage Sludge in Agriculture: Soil Fertility, Technoeconomic, and Life-Cycle Assessment. *Hazardous Waste Management*. IntechOpen, London.
7. Pedersen, K., Brandt, K., Hansen, M., Cedergreen, N., Magid, J. (2019). Assessment of Risks Related to Agricultural Use of Sewage Sludge, Pig and Cattle Slurry. Copenhagen: Department of Plant and Environmental Sciences University of Copenhagen.
8. Rashid, Md. M., Kattou'a M. G., Al-Khatib, I. A., Sato, C. (2017). Farmers' attitude toward treated sludge use in the villages of West Bank, Palestine. *Environmental Monitoring and Assessment*, 189, 353.
9. Refsgaard, K., Magnussen, K. (2006). Attitudes, experiences and knowledge among farmers to recycling of sludge. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section C-Food Economics*, 3(2), 49-63.
10. „Sl. Glasnik RS“, br. 103/23
11. „Sl. Glasnik RS“, br. 85/14
12. Stoknes, P.E., Scholwin, F., Krzesiński, W., Wojciechowska, E., Jasinska, A. (2016). Efficiency of a novel food waste co-digestion and biofertilizer production system. *Waste Management*, 56, 466-477.
13. Zhang, S. (2011). Air Quality and Community Health Impact of Animal Manure Management. Evidence Review. Vancouver, BC: National Collaborating Centre for Environmental Health, Canada.
14. Zilinskaite, E., Fütter, M., Collentine, D. (2022). Stakeholders' Perspectives on Microplastics in Sludge Applied to Agricultural Land. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, 10.3389.